

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДЕЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ**Ирбутаева Л.Т., Исомиддинов У.Х.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Как известно, гипоксия является универсальным фактором, повреждающим центральную нервную систему новорожденного и оказывающим негативное влияние на развивающийся мозг. Осложненное течение беременности и родов является одной из основных причин возникновения заболеваний и патологических отклонений у детей не только в неонатальном периоде, но и на последующих этапах развития. Одним из проявлений неблагополучия у новорожденных являются перинатальные поражения центральной нервной системы, которые играют ведущую роль в дальнейшей дисадаптации и возникновении ряда заболеваний. Дети, имеющие перинатальную патологию, часто болеют и имеют потенциальную возможность стать хроническими больными или инвалидами. В структуре детской инвалидности поражения нервной системы составляют 50 %, при этом в 70-80 % случаев она обусловлена перинатальными факторами.

Ключевые слова: ребенок, гипоксия, инъекция, энцефалопатия, магний.

AN EFFECTIVE APPROACH TO THE REHABILITATION PROCESS FOR THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DISORDERS IN INFANTS IN THE FIRST YEAR OF LIFE**Irbutaeva L.T., Isomiddinov U.X.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. As is known, hypoxia is a universal factor damaging the central nervous system of the newborn and having a negative effect on the developing brain. Complicated pregnancy and childbirth are one of the main causes of diseases and pathological abnormalities in children not only in the neonatal period, but also at subsequent stages of development. One of the manifestations of trouble in newborns is perinatal lesions of the central nervous system, which play a leading role in further maladaptation and the emergence of a number of diseases. Children with perinatal pathology are often ill and have the potential to become chronically ill or disabled. In the structure of childhood disability, damage to the nervous system accounts for 50%, and in 70-80% of cases it is caused by perinatal factors.

Key words: child, hypoxia, injection, encephalopathy, magnesium.

ҲАЁТНИНГ БИРИНЧИ ЙИЛИДАГИ ЧАҚАЛОҚЛАРДА ПЕРИНАТАЛ БУЗИЛИШЛАР ОҚИБАТЛАРИНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИГА САМАРАЛИ ЁНДАШУВ**Ирбутаева Л.Т., Исомиддинов У.Х.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Маълумки, гипоксия янги туғилган чақалоқнинг марказий асаб тизимига зарар етказадиган ва ривожланаётган миёга салбий таъсир кўрсатадиган универсал омилдир. Мураккаб ҳомиладорлик ва туғиш нафақат неонатал даврда, балки ривожланишининг кейинги босқичларида ҳам болаларда касалликлар ва патологик аномалияларнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Янги туғилган чақалоқларда муаммоларнинг намоён бўлишидан бири марказий асаб тизимининг перинатал шикастланишлари бўлиб, улар кейинги мослашув ва бир қатор касалликларнинг пайдо бўлишида етакчи рол ўйнайди. Перинатал патологияси бўлган болалар кўпинча касал бўлиб, сурункали касалликка ёки ногиронликка дучор бўлиш эҳтимолига эга. Болалик ногиронлиги таркибида асаб тизимининг шикастланиши 50% ни ташиқил қилади ва 70–80% ҳолларда перинатал омиллар таъсирида юзага келади.

Калит сўзлар: бола, гипоксия, инъекция, энцефалопатия, магний

e-mail: lola_tulypan@mail.ru.

На протяжении длительного времени перинатальные повреждения мозга являются одной из ключевых тем научных и клинических исследований. Это связано с их частым возникновением, тяжёлыми последствиями в виде высокой неонатальной смертности и последующей инвалидности, начинающейся с детского возраста.. Основная причина перинатального поражения ЦНС у плода и

новорождённого — гипоксия (кислородная недостаточность), возникающая под влиянием различных факторов. Условия, препятствующие нормальному развитию плода, могут возникнуть задолго до беременности из-за различных патологий у будущей матери в подростковом возрасте. Инфекции, эндокринные нарушения, вредные привычки и неблагоприятные производственные факторы во время беременности способствуют усилению гипоксических процессов у плода. Предшествующие аборт приводят к нарушению кровотока между матерью и плодом и, следовательно, к внутриутробной гипоксии. Важную роль в развитии перинатальных поражений ЦНС играют инфекции, передающиеся половым путём. Увеличилась частота регистрируемых случаев неврологических изменений у детей первых лет жизни. Их доля сегодня составляет 27–60% и пока не имеет тенденции к снижению. Перечень психоневрологических расстройств, связанных с гипоксическим поражением головного мозга, чрезвычайно широк: от задержки психомоторного развития до тяжелых форм детского церебрального паралича, сопровождающихся умственной отсталостью, двигательными нарушениями, судорогами. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, примерно один из десяти детей имеет нервно-психические заболевания, 80% из которых, по мнению детских неврологов, связаны с перинатальным поражением головного мозга (1). От 5 до 55% детей первого года жизни получают такой диагноз, поскольку в это число иногда включают детей с лёгкими преходящими нарушениями со стороны нервной системы. Тяжёлые формы перинатальных поражений ЦНС наблюдаются у 1,5–10% доношенных и у 60–70% недоношенных детей.

По современным представлениям причинами возникновения энцефалопатии являются следующие причины: гипоксия (кислородное голодание во время беременности или в процессе родов), травматические (воздействие повреждающих факторов во время родового акта), токсические: алкоголь, наркотики и другие токсические вещества и, наконец, большая группа инфекционных заболеваний, приводящих к осложнениям со стороны нервной системы плода и новорожденного. Из вышеизложенного следует, что в раннем постгипоксическом периоде терапия направлена на нормализацию общего и мозгового кровообращения, а также нейротрофическую терапию – стимуляцию репаративных процессов в головном мозге (2,3). А это, в свою очередь, приводит к длительному назначению определенных препаратов и лекарственных веществ, которые вводятся в организм парентерально. Известно, что каждая инъекция наносит ребенку физическую и психологическую травму, особенно если эти инъекции болезненны. Витамин В-6 и сульфат магния как раз относятся к числу вышеперечисленных препаратов, и дети вынуждены получать эти препараты параллельно и длительное время. Отсюда возникает необходимость выбора наиболее доступных и безболезненных препаратов. В этом плане наиболее оптимальным является Магне В-6, так как он совмещает «два препарата в одном». Магний является вторым по важности внутриклеточным элементом в организме. Около 20% магния содержится в мышечной ткани, остальные 20% — в крови и других тканях организма. 75-80% магния в сыворотке крови находится в виде ионов, а остальная часть - в виде связи со специальными белками. В последние годы изучена роль иона магния более чем в 200 ферментативных реакциях. Магний активирует ферменты, в основном регулирует углеводный обмен, стимулирует образование белков. Он снижает возбудимость нервных клеток и расслабляет сердечную мышцу. Дефицит магния проявляется снижением электрической активности клеток. При повышении возбудимости клеток скелетных мышц у пациента возникают тремор, судороги, боли в мышцах ног и шеи, а также повышается возбудимость кардиомиоцитов, что может привести к тахикардии и эктопическим аритмиям.

Повышенная возбудимость гладкомышечных клеток сосудов сопровождается повышением артериального давления, давлением и головной болью. Повышенная возбудимость гладкой мускулатуры внутренних органов проявляется симптомами неустойчивого стула (запоры, поносы, боли в животе), болями в желудке. По рекомендациям ВОЗ, количество магния в сыворотке крови у детей составляет 0,74 - 1,15 ммоль/л, снижение его ниже 0,5 ммоль/л свидетельствует о выраженном дефиците магния в органах. Магний совместно с витамином В-6 улучшает мозговое кровообращение и оказывает нейрометаболическое действие. Важнейшее участие ионов магния в биоэнергетических процессах заключается в том, что он влияет на возбудимость и проводимость, а также на передачу импульсов по нервным окончаниям.

Целью нашего исследования было изучение влияния Магне В-6 на состояние детей грудного возраста с проявлениями перинатальной энцефалопатии. Магний совместно с витамином В-6 улучшает мозговое кровообращение и оказывает нейрометаболическое действие. Наиболее важно участие ионов магния в биоэнергетических процессах; он влияет на возбудимость и проводимость нервной ткани.

Женское молоко содержит в среднем 30 мг/л магния, а коровье молоко - 120 мг/л, однако при вскармливании ребенка коровьим молоком и молочными смесями на его основе всасывание магния

из кишечника ограничено. Об этом свидетельствует тот факт, что при грудном вскармливании уровень магния в сыворотке крови значительно выше, чем при искусственном вскармливании. Распространенными проявлениями дефицита магния в организме являются снижение двигательной активности ребенка, утомляемость или депрессия, нарушения сна, судорожные состояния (у новорожденных), мышечные спазмы, нарушения ритма сердца. Дефицит магния повышает болевую чувствительность и усиливает процессы перекисного окисления липидов.

Материалы и методы. Обследовано 93 ребенка первого года жизни, у которых имелись проявления перинатальной энцефалопатии. В результате физикального обследования больных детей выявлено раскрытие сагиттального шва, малый родничок был открыт у всех детей, размеры большого родничка составляли более 3х3 см, выявлялся неустойчивый горизонтальный нистагм, синдром «заходящего солнца».

Препарат Магне В-6 назначался нами внутрь один раз в день в дозе 6-8 мг/кг массы тела. Курс лечения составил 15-20 дней. Назначение пероральных препаратов магния и витамина В-6 было выбрано, как указано выше, с этической точки зрения. В результате лечения состояние детей значительно улучшилось, положительная динамика отмечалась уже на 5-7-е сутки пребывания в стационаре.

Результаты. Критерием эффективности было клиническое улучшение состояния больных, снижение внутричерепной гипертензии, улучшение сна, ускорение темпов психомоторного развития. Результаты контрольных исследований – нейросонографии, состояния перекисного окисления липидов показали, что назначение пероральных форм препаратов магния и витамина В-6 оказалось не хуже, а то и эффективнее их парентеральных форм. Магне-В6 относится к новому, второму поколению препаратов магния в составе биоорганических солей. В сочетании с витамином В-6 магний лучше всасывается в кишечном тракте, проникает и удерживается внутри клетки. Преимуществом этого препарата является то, что он хорошо переносится, имеет выраженный клинический эффект и, что самое главное, не травмирует психику ребенка.

Заключение. Все вышеперечисленное позволяет использовать щадящие методы лечения, а именно магний-В6, в реабилитации детей с перинатальной энцефалопатией на раннем этапе, что позволяет облегчить физическое и психологическое состояние малыша.

Список литературы.

1. Irbutaeva L.T. Rehabilitation of the consequences of perinatal pathology in children in the first year of life. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* V 02, 2024
2. Первый год жизни // Неделя науки-2019. - 2019. - С. 397-399.
3. Перинатальное поражение нервной системы. Актуальные научные исследования в современном мире, (1-5), 148-151.
4. Городецкий В.В., Талибов О.Б. Препараты магния в медицинской практике. М., 2003г. 44с.
5. Громова О.А. Магний и пиридоксин: основы знаний. М., 2006 г., 223 с.
6. Громова О.А., Никонов А.А. Роль и значение магния в патогенезе заболеваний нервной системы. 2002. 45-49 с.
7. ДЕТИ. Журнал кардиореспираторных исследований, I(SI-1), 72-73.
8. Барашнев Ю.И. Резервы компенсации перинатальных гомеостатической нервной системы у новорожденных детей И *Материалы VI Российского форума «Мать и Дитя» М. 2004.* - С. 438.
9. Шниткова Е.В., Мошкова А.В. Последствия гипоксически-ишемического повреждения центральной нервной системы у детей // *БЖК 57.3 А-77.*
10. Барашнев Ю.И., Розанов А.В., Волобуев А.И. Панов В.О., Курннов С.Б. Структурные поражения головного мозга у новорожденных с врожденной инфекцией // *Российский вестник перинатологии и педиатрии 2006 - № 2.* - С- 8 - 9,
11. Володни П.И. Новые технологии в решении проблем перинатальной медицины И *Педиатрия. 2004.* - №3, - С.53- 54.
12. Головченко О.В., Лукьянова И.С., Дзюба О.М и соавт. Особенности гемодинамики головного мозга у новорожденных с острой и хронической гипоксией И *Перинатология и пелнатрия. 2003,- №1* С. 5.

Для цитирования: Ирбутаева Л.Т., Исомиддинов У.Х. Действенный подход в процессе реабилитации последствий перинатальных нарушений у младенцев первого года жизни // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 5(25). – С. 125–127. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20034274>